

Adriana
ISTRATE-ȘTEFĂNESCU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Condiționări pedagogice ale managementului metodic modern

Rezumat: Pornind de la cerința socială a unui manager al viitorului, capabil să realizeze misiunea instituției de învățământ, articolul deschide discuția teoretică privind managementul metodic modern (MMM) – un concept pedagogic original de prima mărime, care, prin integralizarea funcțiilor manageriale, este implicat strategic în eficientizarea activității educaționale în instituția de învățământ preuniversitar. Un loc aparte îl ocupă esențializarea noțiunii de modern, ca una

referențială, care marchează distincția noutății, a detașării de trecut, care rezonază cu viitorul. În acest context de analiză, MMM este consemnat drept una dintre cele mai importante activități pedagogice, precizându-se misiunea acestuia, asumată în cadrul procesului didactic. De asemenea, este conceptualizată ideea de "metmanager", care poate valorifica optim funcțiile manageriale și care își propune ca obiectiv strategic managementul informațiilor metodice.

Cuvinte-cheie: manager al viitorului, modern, management metodic modern (MMM), activitate metodică, funcție managerială, model de integrare, metmanager.

Abstract: Starting from the social requirement of a manager of the future, capable of realizing the mission of the educational institution, the article opens the theoretical discussion on modern methodical management (MMM) – an original pedagogical concept of the first magnitude, which, by integrating the managerial functions, is strategically involved in the efficiency of the educational activity in the institution of pre-university education. A special place is occupied by the essentialization of the notion of modern, as a referential notion, which marks the distinction of novelty, detachment from the past, which resonates with the future. In this context of analysis, MMM is recorded as one of the most important pedagogical activities, specifying its mission, assumed within the didactic process. Also, the idea of "metmanager" is conceptualized, which can optimally capitalize on managerial functions and which proposes methodical information management as its strategic objective.

Keywords: the manager of the future, modern, modern methodical management (MMM), methodical activity, managerial function, integration model, metmanager.

INTRODUCERE

În societatea contemporană, odată cu „răspândirea computerelor și declanșarea revoluțiilor sociale și tehnologice la toate nivelurile, care au modificat radical structura societății”, sistemul de învățământ soliciță prezența unui manager al viitorului, în stare să colaboreze cu toți actorii educației implicați în îndeplinirea misiunii școlii (la nivel local, teritorial, național etc.). Ca proiectant și realizator al unor activități metodice menite să regleze-autoregleze permanent procesul didactic, el trebuie să posede următoarele calități: "putere de convingere bazată pe capacitatea de a dezbate rațional păreri diferite; elocință și comunicativitate; intuiția timpului potrivit pentru aparițiile publice" [7, p. 23].

În cadrul instituției școlare care învață, managerul viitorului este cel care își asumă, la nivel de vârf (directori), intermediar (lideri ai comisiilor/catedrelor metodice) și de bază (profesori de diferite specialități, profesori-diriginți),

obiectivele și acțiunile strategice tipice activităților metodice: cercetarea și perfecționarea pedagogică. În acest fel el contribuie decisiv la afirmarea socială a școlii ca „organizație sănătoasă care se definește ea însăși ca un sistem”, care are misiunea „de a descoperi nevoile și materiile prime (informațiile prelucrate pedagogic) și a le transforma în bunuri și servicii” (produsele școlii, absolvenții capabili să aducă plusvaloare societății) [7, p. 28].

DETERMINĂRI ANALITICE ALE MANAGEMENTULUI METODIC MODERN

În contextul problematicii anunțate, un element important al bazei teoretice îl constituie managementul educației aplicat special la nivel de *management metodic*, implicat strategic în eficientizarea activităților pedagogice (educative, instructive, *metodice*) în cadrul instituției școlare preuniversitare, funcția managerială de planificare fiind abordată la nivelul raporturilor sale de complementaritate cu funcția managerială de organizare. O astfel de asociere funcțională managerială creează cadrul obiectiv necesar pentru a răspunde la două întrebări de planificare, cu caracter teleologic și prospectiv, aflate la baza construcției scopului general al activității, care poate fi operaționalizat și definit la nivel de obiective concrete: *spre ce mă îndrept de aici? Ce rezultat vreau să obțin în activitatea metodică proiectată în cadrul comisiei sau catedrei de specialitate?* [3, p. 14].

Modul de realizare a funcției de planificare este dependent de patru categorii de factori: complexitatea zonei de aplicare; orizontul de timp conturat în raport de scopul general urmărit; numărul de participanți la o activitate pedagogică; gradul de risc, determinat de un set de „vulnerabilități” sociale sau pedagogice [Apud 3, p. 51]. În contextul învățământului preuniversitar, acești factori pot fi controlați pedagogic prin intermediul activității metodice. Ei urmăresc: *planificarea complexă*, realizată prin modele simple/esențiale de plan, care are calitatea de a fi foarte clar, transparent, util (pentru toți cei implicați); *planificarea eficientă* în raport de timpul disponibil, pe termen lung, mediu, scurt; *planificarea controlată statistic*, centrată asupra problemelor esențiale, în condițiile în care raportarea necondiționată la „mai multe persoane, departamente sau organizații crește probabilitatea eșecului”; *planificarea realistă*, care recunoaște faptul că „vor exista întotdeauna factori de risc în afara controlului nostru”, care nu pot fi neglijați, la nivel strategic și sectorial, dar și operațional [3, p. 15].

Funcția managerială de reglare-autoreglare, realizată prin cercetare și perfecționare pedagogică, valorifică acțiunile întreprinse la nivelul funcției manageriale de evaluare și coordonare metodică a activităților organizate și planificate în instituția de învățământ preuniversitar. Ea joacă un rol special, cu impact major, în instituția școlară deschisă, bazată pe cunoaștere, afirmată în so-

cietatea informațională. Școala, ca organizație socială care învață, dispune de un set de caracteristici importante care corespund exigențelor funcției manageriale de reglare-autoreglare a activităților specific pedagogice [2, p. 200].

Instituția școlară se bazează pe construirea de rețele care asigură circulația informațiilor preluate în condiții funcționale de evaluare și coordonare calitativă, valorificată la nivel de cercetare și perfecționare pedagogică în cadrul instituțional existent. Toate informațiile implicate în reglarea-autoreglarea activităților organizate, planificate, evaluate și coordonate metodic sunt „integrate într-un ansamblu” de acțiuni care au ca scop pedagogic „transformarea datelor în informații” și a informațiilor în „cunoștințe care presupun specializare”. Școala, ca organizație bazată pe cunoaștere, stimulează cercetarea și perfecționarea informației, care reclamă autodisciplină și asumare individuală a responsabilităților, calități valorificate în procesul de elaborare a unor instrumente științifice necesare pentru cunoașterea elevilor și pentru perfecționarea proiectelor curriculare, instrumente validate metodic (de comisiile/catedrele de specialitate) [2, p. 212]. *Managementul metodic*, promovat la nivelul funcției de reglare-autoreglare a activităților specific pedagogice, proiectate de instituția școlară, implică un set de scopuri strategice, inovatoare, care pot fi îndeplinite doar în condiții de cercetare și de perfecționare pedagogică.

În acest context, trebuie să evidențiem valoarea praxiologică superioară pe care o promovează funcția managerială de reglare-autoreglare permanentă a activității profesorului. Ea reprezintă managementul metodic care susține „lucrul metodic” al profesorului de orice specialitate, integrat în sistemul de formare continuă pedagogică (teoretică, metodologică și practică). În cadrul acestui sistem, cu caracter deschis, putem evidenția importanța următoarelor *tipuri de activități metodice* bazate pe cercetare: tipul inovator – care asigură procesele inovative; tipul de cercetare experimentală – care asigură trecerea din regimul *dezvoltare* în regimul *funcționare*; tipul corecțional – care asigură funcționarea în condiții de adaptare permanentă la cerințele în schimbare ale mediului educațional formal și nonformal, ale comunității educaționale locale etc. [1, pp. 26-27].

Constatăm că funcția managerială de evaluare și coordonare metodică a activităților pedagogice planificate reconstituie, la un nivel nou, superior, funcția de control, promovată în epoca de început a managementului de tip administrativ, elaborat de H. Fayol. Evaluarea calitativă a activităților de instruire depășește limitele controlului constatativ. În realizarea sa, ca funcție managerială principală, este însoțită de *îndrumarea metodică* a profesorilor, care asigură orientarea pedagogică și motivarea psihosocială optimă a acestora în cadrul procesului de învățământ, pe termen scurt, mediu și lung.

Termenul de *modern* (lat. *modo-* „chiar acum”, „recent”) din sintagma noțională *management metodic modern* (MMM) este unul referențial, menit să marcheze distincția noutății, a schimbării, a detașării de trecut, prin invocarea unui criteriu asociat cu acele valori ce semnifică o notă de superioritate, dar neutră. ”fi modern, susține L. Vlăsceanu, înseamnă ”a fi ancorat în prezent, a fi sau a deveni contemporan cu propriul timp; chiar mai mult, a te înscrie pe o traiectorie ce rezonază cu viitorul sau îndrăznește să aducă viitorul în prezent pentru a-l configura cât mai repede. Atunci când căutăm o alternativă prezentului și vrem să-i dăm o formă diferită, dorim, de fapt, să accelerăm transformarea unui viitor dezirabil într-un prezent înnoit. Modernul nu doar afirmă actualul, ci, odată cu acesta, consacră „vechiul”. Modernul relevă o distanțare perpetuă de tradiția statornică, pentru a iniția transformarea și a lua iarăși de la început. A spune despre ceva că este modern înseamnă a invita la reflecție” [13, p. 21]. Cunoașterea și învățarea au ajuns să fie reprezentative pentru orice organizație a modernității. Managementul cunoașterii și bazat pe cunoaștere este opțiunea cea mai puternică a organizațiilor actuale, învățarea continuă și a tuturor este factorul principal al eficienței funcționale. Reflecțiile despre educație s-au multiplicat și au început să aibă o altă turnură. Afirmările generale sunt înlocuite de analize antropologice, sociale care instituie educația ca un factor esențial al dezvoltării societății și al construcției personale. Trecutul și prezentul sunt proiectate într-un viitor viu, personalizat, care asigură continuitatea, anunță și consacră schimbarea, descoperirea, creația [Ibidem, pp. 223-224].

Modern, după D. Tucan, înseamnă o relație de ruptură cu un trecut referențial devenit, prin structura sa unitară și autoritară, tradiție, o relație de disociere față de caracteristicile ce definesc unitatea ideologică a aceluși/(acelei) trecut/(tradiții). Caracterul modern al pedagogiei pare a se naște din conștientizarea din interior a datelor unei metamorfoze, înțelegând prin aceasta o transformare a fundamentelor pedagogice [12, p. 224].

Observând ansamblul manifestărilor managementului educațional și sintetizând un șir de viziuni și idei ale cercetătorilor în domeniu, putem defini **managementul metodic modern drept o activitate de conducere metodică (acțională) a procesului de dezvoltare a cadrelor didactice din instituția de învățământ preuniversitar, în vederea obținerii unor rezultate ce produc efecte performante, cu valori referențiale ancorate într-un prezent al cunoașterii.**

Din această perspectivă, *managementul metodic* este una dintre cele mai importante activități pedagogice organizate, planificate și implementate în școală, care poate deveni „un instrument strategic al abordării calității”, integrat în managementul educațional, care are

ca misiune „a satisface necesitățile exprimate, conform cerințelor societății – prin funcțiile generale – și implicate”, prin obiectivele asumate, în termeni de proces și de produs [5, p. 4].

Așadar, *managementul metodic* reflectă specific calitatea activității pedagogice, care reprezintă „ansamblul de acțiuni subordonate unui scop educațional, desfășurate în clasă sau în afara clasei, sub îndrumarea directă a unui cadru didactic”, preocupat permanent să cerceteze *metodic* efectele muncii sale, în condiții de perfecționare și autoperfecționare *metodică* [6, p. 9].

MODELE DE INTEGRARE

În logica acțiunii eficiente, proprie paradigmei curriculumului și managementului educațional, managementul metodic modern devine parte integrantă a modelelor pedagogice afirmate la etapa actuală. La acest nivel, putem evoca importanța a două modele pedagogice bazate pe promovarea unor activități metodice orientate prioritar în direcția perfecționării permanente a activității profesorului:

- *Modelul învățării depline* (Bloom, Carrol), care integrează în structura sa de funcționare *managementul metodic* necesar profesorilor pentru perfecționarea permanentă a relațiilor lor cu elevii, realizată la nivel de [7, p. 127]:
 - 1) *proces de organizare a sistemului pedagogic*, centrat pe legătura pe care fiecare profesor trebuie să o creeze și să o regleze-autoregleze permanent între obiective, competențe (realizate prin dobândirea unor cunoștințe teoretice și procedurale de bază), metode de predare-învățare-evaluare (integrate în proiectul activității/lecției etc.);
 - 2) *metodologie*, bazată pe antrenarea unor metode și forme de organizare a instruirii care asigură diferențierea căilor care duc spre învățarea eficientă și punerea elevilor în situații favorabile de autoînvățare;
 - 3) *logică pedagogică*, bazată pe: a) punerea în practica didactică a unor situații care leagă activitățile de învățare cu competențele de format; b) ajustarea variabilelor: timp, spațiu, mijloace pedagogice; c) realizarea unui învățământ strategic, cu mize pe termen lung, asigurate în condiții de evaluare continuă, formativă/autoformativă.
- *Modelul educației globale și al autonomizării*, lansat în educația postmodernă în secolul al XXI-lea, în perspectivă curriculară și managerială, strategică, inovatoare, complexă. Integrează în structura sa de funcționare activitățile metodice necesare profesorilor pentru perfecționarea permanentă a relațiilor lor cu elevii.

Raportarea managementului metodic la cele două categorii de modele pedagogice determină un proces

de extindere continuă a sferei de referință a acțiunilor manageriale cu scop de cercetare și de perfecționare pedagogică/didactică, promovate în mod special în instituția de învățământ preuniversitar.

MISIUNEA GENERALĂ A

MANAGEMENTULUI METODIC MODERN

Aceasta este asumată în cadrul procesului didactic la nivel de:

- a) activitate metodică propriu-zisă, care reprezintă „un ansamblu de acțiuni desfășurate în vederea dezvoltării și perfecționării activităților didactice”, realizate de profesor în concordanță cu cerințele fundamentale ale procesului educațional;
- b) activitate de educație, care implică sarcini de natură metodică, bazate „pe valorificarea resurselor psihologice ale personalității și a cerințelor sociale de integrare permanentă la nivel cultural, comunitar, economic, politic” [11, p. 12].

Așadar, conceptul pedagogic operațional de *management metodic modern* însumează:

- a) *ansamblul coerent de acțiuni* desfășurate în vederea dezvoltării și perfecționării activităților didactice ale educatorului, în concordanță cu cerințele fundamentale ale procesului educațional specific disciplinelor predate;
- b) *activitatea practică a profesorilor*, care „nu se poate întemeia numai pe achizițiile de formare inițială”, solicitând „o permanentă racordare informațională, teoretică și practică, la noile descoperiri și evoluții ale didacticilor speciale”, raportate la „didactica generală, care are ca obiect de studiu procesul de învățământ – abordat global – în ansamblul său” [11, p. 12];
- c) *totalitatea evenimentelor* desfășurate în condiții de formare continuă a cadrelor didactice, realizate prin „cercuri pedagogice, comisii metodice, acțiuni ale Casei Corpului Didactic, schimburi de experiență, sesiuni de comunicări ș.a.”, organizate la nivel școlar și extrașcolar, local, teritorial, național și internațional, cu valorificarea unui *ansamblu de resurse pedagogice* (informaționale, umane, didactico-materiale, financiare) implicate permanent în „acțiunea comunitară”, care urmărește: sprijinirea tuturor elevilor, parteneriatul cu familia, voluntariatul eficient, integrarea profesională în mediile sociale defavorizate etc.” [10, p. 11];
- d) *activitatea de mentorat*, ce constă în coordonarea activității pedagogice a profesorului debutant, înfăptuită de profesori cu experiență didactică și responsabilitate socială superioare, concepută pe baza unor obiective care vizează: „aplicarea noțiunilor și a cunoștințelor de metodică”; efectuarea unor cercetări asupra metodelor și mijloacelor

de pregătire școlară; ameliorarea programelor în parteneriat cu asociații reprezentative; implicarea în educația adulților [9, p. 182].

Instituția școlară, prin valorificarea optimă a funcției manageriale de reglare-autoreglare a procesului didactic, prin eficientizarea permanentă a acțiunilor de cercetare și perfecționare pedagogică, își propune ca obiectiv strategic „conducerea managerială a informației”, realizată în mod special prin intermediul activităților metodice. În acest context, managerii școlari ai prezentului și ai viitorului, necesari la toate nivelurile organizației școlare (de vârf, intermediar, de bază) sunt sau trebuie să devină *informanagieri*, afirmă Jean-Claude Cohen [4]. Din această perspectivă, putem conceptualiza ideea de *metmanager în aspect metodic (la toate nivelurile), care poate valorifica optim funcțiile manageriale, prin eficientizarea permanentă a acțiunilor de cercetare și perfecționare pedagogică, care își propune ca obiectiv strategic conducerea managerială a informațiilor metodice, înfăptuită în mod special prin intermediul activităților metodice*. Metmanagerul este capabil să selecteze și să valorifice eficient informațiile pedagogice necesare în cercetarea și perfecționarea pedagogică permanentă a procesului didactic. El asigură conducerea managerială eficientă, sistemică, strategică, inovatoare a informației pedagogice, proiectată în raport de funcția managerială de reglare-autoreglare. Acesta cunoaște bine sistemul de informare, poate utiliza metodele participative, cunoaște strategiile pentru motivare în acțiunile de cercetare și dezvoltare profesională, poate să stimuleze interesul real pentru profesia didactică, știe să evalueze rezultatele obținute în urma utilizării unor noi instrumente de tratare a informației, care trebuie valorificate nu doar la sfârșitul procesului (didactic și managerial), ci pe tot parcursul acestuia, în condițiile analizei manageriale a raportului *intrare – proces realizat – produse obținute calitativ*.

În concluzie: Pornind de la management, ca noțiune fundamentală, care presupune conducerea unei instituții, a unor oameni, a unor activități, și circumscriind acestuia, managementul educațional, care certifică o conducere eficientă, strategică, inovativă, optimă și care are drept criterii sfera de referință, funcțiile și structurile, iar ca funcție principală proiectarea/planificarea activității instituției de învățământ, configurează *managementul metodic modern*, având ca scop energizarea funcțiilor managementului educațional în aspect metodic. De asemenea, MMM își dezvăluie esența pedagogică printr-un ansamblu de criterii, prin axiomatica dezvoltării profesionale (acțiuni de cercetare și de formare continuă), prin principiul fundamental al efectului formativ pozitiv. Această construcție valorică are ca finalitate eficientizarea activității instituției de învățământ preuniversitar în baza funcției manageriale de proiectare a activității metodice, prin valorificarea esențelor pedagogice ale

ideii de metmanager și de competență managerială de proiectare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bocoș M. Didactica disciplinelor pedagogice: un cadru constructivist. Pitești: Paralela 45, 2008. 428 p.
2. Călin M. Teoria și metateoria acțiunii educative: reconsiderare, adăugiri și demersuri aplicative. București: Aramis, 2003. 207 p.
3. Cojocariu V. M. Teoria și metodologia instruirii. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2008. 168 p.
4. Cohen J.-C. Les informateurs ou comment manager l'informatisation. Paris: Les Edition D'Organisation, 1990. 238 p.
5. Froman B. Manualul calității. Instrument strategic al abordării calității. București: Editura Tehnică, 1998. 164 p.
6. Ghid de termeni și noțiuni. Psihopedagogie specială. Asistență socială. Terminologie medicală. Legislație și reglementări specifice. Chișinău: Pontos, 2006, p. 9.
7. Gorg B. Viitorul managerilor. Managerii viitorului. Iași: Institutul European, 1997. 147 p.
8. Morandi F., La Borderie R. Dictionnaire de pedagogie: 120 notions-cles. 320 entrees. Classement thematique. Paris: Nathan, 2010. 271 p.
9. Șoitu L. Dicționar enciclopedic de educație a adulților. Iași: Editura Universității *Alexandru Ioan Cuza*, 2012. 288 p.
10. Ștefan M. Lexic pedagogic. București: Aramis, 2007. 384 p.
11. Științele educației. Dicționar enciclopedic. Vol. I. București: Sigma, 2007.
12. Tucan D. Sensurile modernității. Dinspre modernitatea iluministă înspre modernitatea estetică a sec. XX-lea. În: *Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe filologice*, nr. 47, 2009, pp. 222-235.
13. Vlăsceanu L. Sociologie și modernitate. Iași: Polirom, 2007. 300 p.